

АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫ – ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫНЫҢ ШАМШЫРАҒЫ

Серикбаева Жансая Қанат қызы,
Шыршық мемлекеттік педагогика университеті
Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 3-курс студенті;

Ғылыми жетекшісі: Д.У.Дуйсабаева

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677778>

Аннотация: Бұл мақалада Абай Құнанбайұлының қазақ руханиятындағы орны мен рөлі талқыланады. Абайдың шығармалары ұлттық сананы қалыптастырудағы, адамгершілік құндылықтарды насихаттаудағы және білім мен ағартушылықты дамытудағы маңызы қарастырылады. Сондай-ақ оның өлеңдері мен қара сөздеріндегі рухани тереңдік және олардың бүгінгі қоғам үшін өзектілігі баяндалады. Ақын мұрасының қазақ мәдениеті мен әдебиетіне тигізген ықпалы жан-жақты талданып, Абайды қазақ руханиятының шамшырағы ретінде тануға негізделген тұжырымдар жасалады.

Кілім сөздер: қазақ руханияты, қара сөздер, поэзия, білім мен ғылым, әділеттілік, ұлттық сана, ағартушылық, еңбекқорлық, мәдени мұра.

Annotation: This article discusses the place and role of Abai Qunanbaiuly in Kazakh spirituality. The significance of Abai's works in shaping national consciousness, promoting moral values, and advancing education and enlightenment is examined. The spiritual depth of his poems and prose, as well as their relevance to modern society, is highlighted. The impact of the poet's legacy on Kazakh culture and literature is thoroughly analyzed, leading to conclusions that recognize Abai as a beacon of Kazakh spirituality.

Keywords: Kazakh spirituality, prose, poetry, education and science, justice, national consciousness, enlightenment, diligence, cultural heritage.

Кіріспе: Абай Құнанбайұлы – қазақ халқының рухани көшбасшысы, ұлы ойшыл, ағартушы және әдебиетіміздің жарық жұлдызы. Ол өз шығармаларында халқымыздың болашағы үшін аса маңызды тақырыптарды көтеріп, білім мен ғылымды, адамгершілік пен әділдікті насихаттады. Абайдың өлеңдері мен қара сөздері ұлттық сана-сезімді қалыптастыруда, рухани құндылықтарды дәріптеуде ерекше орын алады.

Бүгінде Абай мұрасы қазақ халқының ғана емес, бүкіл әлемнің рухани қазынасына айналып отыр. Оның идеялары заман өзгерсе де, өз маңызын жоғалтқан жоқ. Бұл мақалада Абай Құнанбайұлының қазақ руханиятындағы рөлі мен шығармаларының қазіргі қоғам үшін қаншалықты маңызды екендігі талқыланады.

Негізгі бөлім: Абай Құнанбайұлының рухани мұрасы – қазақ халқының ұлттық санасын оятуға, білім мен мәдениетін дамытуға негіз болған

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

құндылықтардың жиынтығы. Ол өз шығармаларында адамгершілік, әділдік, еңбекқорлық, білімге құштарлық сияқты қасиеттерді насихаттап, қазақ қоғамын жаңа деңгейге көтеруге ұмтылды.

Абайдың поэзиясы терең философиялық мәнге ие. Ол халықты қараңғылықтан шығару үшін ең алдымен білім мен ғылымды меңгеру қажет екенін баса айтты. Оның «Ғылым таппай мақтанба», «Интернатта оқып жүр» сынды өлеңдері жастарды білімге ұмтылуға, жалқаулықтан арылуға шақырады[1-208]. Сонымен қатар, оның өлеңдерінде адамның ішкі жан дүниесін зерттеу, моральдық құндылықтарды дәріптеу ерекше орын алады.

Қара сөздері арқылы Абай қазақ халқының мінез-құлқын, қоғамдағы кемшіліктерді сынға алып, оларды түзету жолдарын ұсынды. Ол адамның ең басты қасиеті – рухани тазалық пен әділеттілік деп есептеді. Оның отыз сегізінші қара сөзінде: «Адамның адамшылығы – ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады» деген тұжырым бар[2-350]. Бұл ой қазіргі заман үшін де өзекті, себебі әрбір адамның бойында осындай құндылықтар қалыптасқанда ғана қоғам өркендейді.

Абай тек ақын ғана емес, сонымен қатар қазақ музыкасының дамуына да зор үлес қосты. Ол халық әндерін өңдеп, өз шығармашылығында жаңа леп әкелді. «Көзімнің қарасы», «Айттым сәлем, Қаламқас» сияқты әндері әлі күнге дейін халық арасында кеңінен орындалады. Абай әндерінің әуезділігі мен терең мағынасы қазақ мәдениетінің ажырамас бөлігі болып саналады.

Абайдың рухани мұрасы – ұлттың болашағы үшін маңызды құндылықтардың жиынтығы. Оның шығармалары тек өткеннің емес, бүгінгі күннің де айнасы іспеттес. Абайдың идеялары бүгінгі жастарға, жалпы қоғамға бағыт-бағдар беретін шамшырақ іспетті. Сондықтан оның мұрасын тереңірек зерттеу, насихаттау – әрбір саналы азаматтың міндеті.

Абай Құнанбайұлының шығармашылығы – қазақ руханиятының дамуында ерекше орын алатын құндылық. Ол өз заманының кемшіліктерін көре білді және халқына дұрыс бағыт-бағдар сілтеуді мақсат етті. Абайдың шығармалары қазақ қоғамын білімге, әділеттілікке, еңбекқорлыққа және рухани жетілуге шақырды.

Сонымен қатар, Абайдың сыншылдық көзқарасы оның шығармашылығында айқын көрінеді. Ол жалқаулықты, надандықты, өтірік пен мақтаншақтықты сынап, қазақ халқының бойындағы осындай кемшіліктерден

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

арылуын қалады.[1-560] «Болмасаң да ұқсап бақ» деп, ол адамдарды ұлы тұлғалардан үлгі алуға шақырды.

Абайдың шығармашылығы тек қазақ әдебиетімен шектелмей, жалпы әлемдік мәдениетпен үндеседі. Ол Шығыс және Батыс ойшылдарының еңбектерін оқып, өз халқына жаңа идеялар әкелді. Абайдың шығармаларында Шәкәрім, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы сияқты ағартушылар жалғастырған ағартушылық идеялары қалыптасты.

Қорытынды: Абай Құнанбайұлы – қазақ руханиятының шамшырағы, ұлттың ой-санасын қалыптастырған дара тұлға. Оның шығармалары халқымыздың мәдениеті мен әдебиетін жаңа деңгейге көтеріп, білім мен ғылымның, әділдік пен адамгершіліктің маңыздылығын көрсетті. Абайдың өлеңдері, қара сөздері мен әндері – қазақ халқының рухани құндылығы ғана емес, бүкіл адамзатқа ортақ қазына.

Бүгінде Абайдың идеялары өзектілігін жоғалтқан жоқ. Ол көтерген білім, еңбек, әділеттілік, ұлттық сана мәселелері қазіргі заман үшін де маңызды. Ақынның мұрасын терең зерттеу, оны ұрпақ санасына сіңіру – ұлттың дамуы мен өркендеуінің кепілі.

Абайдың шығармалары бізге тек өткеннің емес, болашақтың да кілтін ұсынады. Сондықтан оның мұрасын ұмытпай, одан үйрену – әрбір қазақ азаматының міндеті.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Абай Құнанбайұлы. Қара сөздер // Алматы: “Жазушы”, 2005. – 208 б.
2. Абай Құнанбайұлы. Шығармалар жинағы: Өлеңдер, поэмалар, қара сөздер. – Алматы: “Атамұра”, 2012. – 350 б.
3. Нұрғалиев Р. Абай дәстүрі және қазіргі қазақ поэзиясы. – Алматы: “Ғылым”, 1991. – 220 б.
4. Ғабдуллин М. Абай және оның дәуірі. – Алматы: “Қазақ университеті”, 1995. – 180 б.